

ULTRASSOM EM CICATRIZES NO PÓS-OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 04/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6613716

Autores:

Helen Costa Oliveira¹

Kleber Siqueira dos Santos²

Orientador:

Thaiana Bezerra Duarte³

RESUMO

Introdução: Conhecida como dermolipectomia, a abdominoplastia também consiste na remoção de gordura localizada no abdome inferior, assim como de flacidez da pele ao redor da região umbilical. A abdominoplastia é uma das intervenções cirúrgicas mais solicitadas dentro da cirurgia plástica. Uma pequena quantidade de pele é retirada da região inferior do abdome, permitindo uma cicatriz bem pequena e baixa, deste modo proporcionando um aspecto de beleza mais agradável. **Objetivo:** Finalidade de apresentar a importância da Fisioterapia Dermatofuncional no pós-operatório em abdominoplastia utilizando o Ultrassom, proporcionando no tratamento das alterações das cicatrizes queloides. **Materiais e Método:** Foi realizada uma pesquisa de Revisão de Literatura, cujo levantamento literário foi mediado por artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library), LILACS (BVS – Biblioteca

Virtual em Saúde) e PUBMED. Para critério de inclusão, os artigos deveriam relacionar-se a tratamentos fisioterapêuticos na Dermatofuncional, no uso do ultrassom terapêutico de alta potência no tratamento da abdominoplastia. Não foram incluídos no estudo pacientes portadores de lesões submetidas a qualquer tipo de tratamento fisioterapêutico. **Resultados:** Dos 40 artigos encontrados 8 foram excluídos por estarem duplicados, 32 foram selecionados para títulos e resumos, 20 para elegibilidade íntegra e 12 foram incluídos para síntese. **Conclusão:** A fisioterapia Dermatofuncional tem sido eficaz com o uso do ultrassom terapêutico em cicatrizes no pós-operatório de abdominoplastia referem à aceleração da cicatrização, o alcance da força tênsil normal e até mesmo a prevenção de cicatrizes hipertróficas e queloides, e tem mostrado bons resultados no pós-operatório imediato e está ligado diretamente ao processo de cicatrização.

Palavras-chave: Abdominoplastia; Ultrassom Terapêutico; Pós-operatório, Cicatrização.

ABSTRACT

Introduction: Known as dermolipectomy, abdominoplasty also consists of removing fat located in the lower abdomen, as well as sagging skin around the umbilical region. Abdominoplasty is one of the most requested surgical interventions within plastic surgery. A small amount of skin is removed from the lower abdomen, allowing a very small and low scar, thus providing a more pleasant beauty aspect. **Objective:** Purpose of presenting the importance of Dermatofunctional Physiotherapy in the postoperative period in abdominoplasty using Ultrasound, providing in the treatment of changes in keloid scars.

Materials and Method: A Literature Review research was carried out, whose literary survey was mediated by articles available in the SCIELO (Scientific Electronic Library), LILACS (BVS – Virtual Health Library) and PUBMED databases. For inclusion criteria, the articles should relate to physiotherapeutic treatments in functional dermatology, in the use of high power therapeutic ultrasound in the treatment of abdominoplasty. Patients with lesions submitted to any type of previous treatment and scars were not included in the study. **Results:** of the 40

articles found, 8 were excluded because they were duplicates, 32 were selected for titles and abstracts, 20 for full eligibility and 12 were included for synthesis.

Conclusion: Dermatofunctional physiotherapy has been effective with the use of therapeutic ultrasound in scars in the postoperative period of abdominoplasty, referring to the acceleration of healing, the achievement of normal tensile strength and even the prevention of hypertrophic scars and keloids, and has shown good results in immediate postoperative period and is directly linked to the healing process.

Keywords: Tummy tuck; Therapeutic Ultrasound; Postoperative, Healing.

1. INTRODUÇÃO

Conhecida como dermolipsectomia, a abdominoplastia também consiste na remoção de gordura localizada no abdome inferior, assim como de flacidez da pele ao redor da região umbilical. É um procedimento que tem como objetivo remodelar o contorno corporal e a parede abdominal por meio da remoção de pele e de tecido adiposo excedente (VIDAL; BERNER; WILL, 2017).

A abdominoplastia é uma das intervenções cirúrgicas mais solicitadas dentro da cirurgia plástica. Um dos inconvenientes que pode ocorrer após a sua realização é a alteração na qualidade da cicatriz resultante, razão pela qual é uma preocupação constante do cirurgião plástico oferecer sempre as melhores opções para obter cicatrizes com a melhor aparência estética possível. melhorando as curvas e a aparência estética do abdômen (SOUZA; BENATI, 2019). Uma pequena quantidade de pele é retirada da região inferior do abdome, permitindo uma cicatriz bem pequena e baixa, deste modo proporcionando um aspecto de beleza mais agradável. (CAVALCANTE, 2014)

O processo de cicatrização normal pode ser dividido em três etapas: inflamatória; proliferativa e remodelamento. A fase inflamatória tem início imediato após a lesão, a proliferativa é responsável pela reconstituição epidérmica, a chamada reepitelização e na fase

de remodelamento ocorre deposição de tecido neoformado, que contribui para maturação de tecido cicatricial (MACEDO et al, 2017; SZWED, SANTOS, 2015).

Uma evolução normal das fases de cicatrização em um indivíduo geralmente determina uma cicatriz final de bom aspecto estético e funcional. Qualquer interferência nesse processo pode levar à formação de cicatrizes de má qualidade, alargadas e pigmentadas. Dentre as afecções cicatriciais, destacam-se a cicatriz quelóide, que é espessa e elevada que ocorre exclusivamente em humanos, se estende lateralmente em relação às margens iniciais da lesão. É caracterizado, primariamente, pela hiperprodução de fibras colágenas e, secundariamente, pela hiperplasia de fibroblastos. Normalmente apresenta cor avermelhada nos seis primeiros meses, levando outros seis meses para ficar natural (VOLOSZIN, 2007).

A fisioterapia Dermatofuncional tem sido cada vez mais aceita nos últimos anos, atuando inclusive nas correções estéticas não cirúrgicas e tratamentos para edema, linfedema, acne, queimaduras, infecções de pele, pré-operatório de cirurgia plástica e reparadora. Diante de tal desenvolvimento deste recurso, inúmeras pesquisas são publicadas todos os anos e novas diretrizes que apoiam a prática clínica segura da terapia ultrassônica foram apresentadas, indicando que essa é uma tendência e possivelmente levará a novas aplicações clínicas para ultrassom (MILLER et al., 2012)

O Ultrassom Terapêutico (UST) é um aparelho que emite ondas sonoras, é um dos principais recursos utilizados na fisioterapia devido os efeitos benéficos de sua aplicação. O UST possui capacidade de gerar nos tecidos efeitos fisiológicos térmicos (LEITE et al., 2013). O UST possui dois modos de propagação sendo eles contínuo e pulsado, onde o modo contínuo produzirá os efeitos térmicos e o modo pulsado apresentará os termos não térmicos/mecânicos (COSTA; MEJIA, 2014). Vale ressaltar que a absorção das ondas ultrassônicas nos tecidos, diminui à medida que penetram nas camadas teciduais.

O modo de US efetivo para tal resultado deve ser pulsado e com intensidade de 30 mWcm⁻², de forma estacionária. Os resultados indicaram que a irradiação

deve ser realizada na fase inflamatória até a segunda semana pós fratura (OLIVEIRA et al., 2012).

Os três estágios do processo de reparação tecidual (inflamação, proliferação e remodelamento), são mecanismos fisiológicos influenciados pela terapia ultrassônica. Há um consenso no sentido de que o uso do ultrassom pode acelerar a resposta inflamatória, promovendo a liberação de histamina, macrófagos e monócitos e, além disso, incrementar a síntese de colágeno e dos fibroblastos, (HARVEY et al, apud GUIRRO; GUIRRO, 2004).

Altomare e Machado (2006), afirmam que os resultados a ser alcançados com a utilização do ultrassom se referem à aceleração da cicatrização, o alcance da força tênsil normal e até mesmo a prevenção de cicatrizes hipertróficas e queloides.

De acordo com Guirro e Guirro (2004), o ultrassom terapêutico utilizada no modo fonoforese com a enzima hialuronidase tem mostrado bons resultados no pós operatório imediato e está ligado diretamente ao processo de cicatrização.

O presente artigo tem intuito de mostrar a eficácia do ultrassom nos tratamentos para cicatrizes queloides que aparecem no pós-operatório.

2. OBJETIVO

Apresentar a importância da Fisioterapia Dermatofuncional no pós operatório em abdominoplastia utilizando o Ultrassom, proporcionando no tratamento das alterações das cicatrizes queloides.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa de Revisão de Literatura, cujo levantamento literário foi mediado por artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library), LILACS (BVS – Biblioteca Virtual em Saúde) e PUBMED. Foram empregues os seguintes descritores: Fisioterapia; Abdominoplastia; Ultrassom Terapêutico; Pós-operatório e Cicatrização nos idiomas inglês e português que

abordam a fisioterapia Dermatofuncional em paciente pós-operadas de abdominoplastia. A busca de dados ocorreu durante o período de maio de 2022.

Os textos foram analisados a fim de obter informações consistentes no que diz respeito à atuação da fisioterapia no processo de tratamentos realizados nos pós operatório de abdominoplastia. Foi realizada uma análise de títulos e resumos para obtenção de artigos potencialmente relevantes para a revisão. Para critério de inclusão, os artigos deveriam relacionar-se a tratamentos fisioterapêuticos na Dermatofuncional, com o uso do ultrassom terapêutico no tratamento da abdominoplastia. Não foram incluídos no estudo pacientes portadores de lesões e as submetidas a qualquer tipo de tratamento fisioterápico.

4. RESULTADOS

Para poder construir uma base de pesquisas com coerência, foram pesquisados artigos acadêmicos que deram ênfase a revisão de literatura, como pode-se observar no fluxograma

abaixo. Os artigos foram selecionados ou excluídos de acordo com sua relevância. Foram identificados 40 artigos e posteriormente 32 usados na construção da revisão da literatura.

Artigos que não tiram relação ou fugiam do tema não foram utilizados.

FIGURA 1: FLUXOGRAMA DO ESTUDO

4.1 Fontes de Estudos

O quadro abaixo mostra os relatos de casos de pacientes que iniciaram o tratamento com sessões diárias, posteriormente foram realizadas em dias alternados (três vezes por semana). Os tratamentos duraram de 20 a 120 dias, de acordo com a profundidade da lesão. Os relatos de casos foram estruturados de acordo com a anamnese da paciente, apresentando os seguintes tópicos: sexo, idade, história pessoal, tipo de cirurgia realizada, localização anatômica da úlcera, tratamentos realizados e medicamentos utilizados.

O relato de caso de Nogueira (2007), que iniciou o tratamento depois do 11º dia de pós-operatório, apresentou uma reparação do tecido bem mais rápida com

as sessões de ultrassom. O outro relato de caso, também de Nogueira (2007), obteve uma melhora significativa no seu quadro após a sessões de ultrassom, a paciente começou o tratamento no 13º dia após cirurgia de abdominoplastia. O estudo de caso de Borges (2010), avaliou uma paciente que fez abdominoplastia e que com as sessões observou-se um aumento dos níveis lipídicos, o que evidencia a diminuição no colesterol e a redução da massa gorda.

QUADRO 1: DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS MENCIONADOS

Autor (ano)	Tipo de estudo	Objetivo	Intervenção	Resultado
NOGUEIRA, V. C. et al.; 2007.	Relato de caso	Paciente com 51 anos, estado geral bom, realizou abdominoplastia e iniciou o tratamento com ultrassom logo após a cirurgia.	Iniciou o tratamento fisioterapêutico no 11º dia de pós operatório. Apresentava, no exame físico, lesões superficiais supra e infra umbilicais em 1/3 médio da ferida cirúrgica. Antes do tratamento fisioterapêutico a paciente utilizava cicatren e posteriormente nitrato de prata. Foram realizadas 10 sessões de fisioterapia com	As lesões eram menores e mais superficiais, caracterizando uma área mais de sofrimento vascular, portanto, tive uma reparação tecidual mais rápida.

			laser de (As-Ga) por 5 min e aplicação pontual e em varredura; e do ultrassom com o tempo de 4 minutos.	
NOGUEIRA, V. C. et al.; 2007.	Relato de caso	Paciente com 53 anos, que fez abdominoplastia e logo em seguida o tratamento com ultrassom, ela era hipertensa controlada, nega diabetes e tabagismo.	Iniciou o tratamento fisioterapêutico no 13º dia do pósoperatório. Apresentava lesões em 1/3 médio da ferida cirúrgica e discreta epiteliose na região superior da crista ilíaca direita. A paciente não fez uso de medicamentos cicatrizantes (pomadas). Foram realizadas sessões de fisioterapia: com laser (5 min), com aplicação pontual e em varredura; e ultrassom por 4 min. O tratamento em duas semanas,	As lesões eram menores e mais superficiais, caracterizando uma área mais de sofrimento vascular, portanto, teve uma reparação tecidual mais rápida. A cicatrização tecidual é um processo complexo que envolve atividade local e sistêmica do organismo. A ação terapêutica do ultrassom e do laser na cicatrização

			com seis atendimentos, apresentou redução completa das lesões.	também é bastante complexa, induzindo efeitos locais e sistêmicos; tróficos e regenerativos; anti-inflamatórios e antálgicos.
BORGES, 2010.	Estudo de caso	Verificar o efeito do ultrassom terapêutico de 3 MHz sobre a abdominoplastia.	Foi realizado com 1 voluntária do sexo feminino, 22 anos de idade, com IMC normal de 21,7, apresentava alimentação hipercalórica, e gordura localizada em região abdominal e flancos. A aplicação do ultrassom terapêutico (KLD Avatar) foi realizada com um cabeçote de 3 MHz, modo contínuo, intensidade de 1,5 W/cm ² , tempo de	Nas primeiras sessões há aumento dos níveis lipídicos avaliados, o que possibilita entender que ocorre maior liberação de colesterol e triglicerídeos na corrente sanguínea. Ao fim do tratamento (10 sessões), ocorre a redução dos níveis de colesterol total e triglicerídeos,

			20 minutos em uma área de 300 cm ² , na região central do abdômen, e utilizado 240 ML de gel condutor, para uniformizar a quantidade de gel em todos os participantes. A aplicação foi realizada com movimentos circulares, lentos e constantes.	para valores próximos aos do início do tratamento. Na avaliação da bioimpedância há redução da massa gorda no final das dez aplicações, o que pode ter ocorrido pela incidência de onda sonora.
--	--	--	---	---

5. DISCUSSÃO

A abdominoplastia também consiste na remoção de gordura localizada no abdômen inferior, assim como de flacidez da pele ao redor da região umbilical. Vale ressaltar que o paciente que se submete a cirurgia de abdominoplastia terá situações inconvenientes que pode ocorrer após a sua realização no pós operatório é a alteração na qualidade da cicatriz (PINHEIRO, 2021).

MACEDO; SZWED afirma que a fase inflamatória tem início imediato após a lesão, a proliferativa é responsável pela reconstituição epidérmica, a chamada reepitelização e na fase de remodelamento ocorre deposição de tecido neoformado, que contribui para maturação de tecido cicatricial.

BORGES e KUHLEN quanto maior a frequência do ultrassom, menor o comprimento de onda e maior a absorção, pois o tempo de relaxamento das estruturas excitadas (moléculas, fibras, células, etc.) é menor, e conseqüentemente absorvem maior quantidade de energia.

Nos 2 relatos de casos feito por Nogueira (2007), a intervenção precoce com o laser e ultrassom em feridas cirúrgicas, ajuda a reduzir a lesão com uma melhor qualidade na ferida cicatricial. As sessões com ultrassom ajudaram as pacientes a recuperar o tecido que sofreu lesão em pouco tempo, não havendo qualquer dano pós-operatório.

O estudo de caso de Borges (2010), apresenta o uso de ultrassom terapêutico em frequência de 3 MHz, com 10 sessões, o resultado obtido foi bastante significativo, sendo observado uma redução no nível de colesterol na paciente e a diminuição de sua massa gorda.

Tanto nos relatos de casos como no estudo de caso, os resultados foram positivos, isso comprova que o uso de ultrassom pós-operatório ajuda as pacientes que fazem a cirurgia de abdominoplastia a ter uma recuperação mais rápida não comprometendo o local que sofreu a lesão cirúrgica, e que a cicatrização acontece em menos tempo.

6. CONCLUSÃO

A fisioterapia Dermatofuncional tem sido eficaz com o uso do ultrassom terapêutico atuando inclusive nas correções estéticas não cirúrgicas e também para tratamentos para edema, linfedema, acne, queimaduras, infecções de pele, pré-operatório de cirurgia plástica e reparadora em resultados estéticos no pós-operatório de abdominoplastia, onde uma pequena quantidade de pele é retirada da região inferior do abdome, permitindo uma cicatriz bem pequena e baixa.

Há protocolo de tratamento proposto neste trabalho que foi utilizado o ultrassom terapêutico que foi eficaz em promover benefícios às pessoas que apresentam algum distúrbio estético.

O Ultrassom Terapêutico (UST) é um aparelho que emite ondas sonoras, é um dos principais recursos utilizados na fisioterapia devido os efeitos benéficos de sua aplicação. Possui capacidade de gerar nos tecidos efeitos fisiológicos térmicos e, possui dois modos de propagação sendo eles contínuo e pulsado,

onde o modo contínuo produzirá os efeitos térmicos e o modo pulsado apresentará os termos não térmicos/mecânicos. Contudo, utilização do ultrassom se refere à aceleração da cicatrização, o alcance da força tênsil normal e até mesmo a prevenção de cicatrizes hipertróficas e queloides, e tem mostrado bons resultados no pós operatório imediato e está ligado diretamente ao processo de cicatrização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARACHO, Camila Porto; FERREIRA, Juliana Barros. Utilização do Laser Terapêutico na Cicatrização de Feridas Cutâneas: Uma Revisão Integrativa/Use of Therapeutic Laser in Healing of Skin Wounds: An Integrative Review. ID on line. Revista de psicologia, v. 14, n. 53, p. 732-738, 2020.

CANCELLIERO, Karina Maria. Mecanismos de interação do ultrassom terapêutico com tecidos biológicos. Fisioterapia Brasil, v. 7, n. 2, p. 142-148, 2006.

COSTA, Raquel Fontenele; MEJIA, Dayana Priscila Maia; DA SILVA, Mayara Jucilea Oliveira. A fisioterapia dermato-funcional no tratamento da fibrose pós-operatória em cirurgia plástica corporal, 2016.

FRANCISCO, Felipe Góis de et al;. Algoritmos para manejo de cicatrizes: a importância da sistematização de condutas.

GONÇALVES, G.; PARIZOTTO, Nivaldo A. Fisiopatologia da reparação cutânea: atuação da fisioterapia. Rev Bras Fisiot, v. 21, p. 5-13, 1998.

MENDONÇA, Ana Maria da Silva et al. Confiabilidade intra e interexaminadores da fotogrametria na classificação do grau de lipodistrofia ginóide em mulheres assintomáticas. Fisioterapia e Pesquisa, v. 16, p. 102-106, 2009.

MENEZES, Denise Ferreira de. Aplicação do ultrassom terapêutico em lesão muscular experimental aguda. 1999. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MERCEDES-ACOSTA, Severo et al. Evolução da cicatriz cirúrgica em abdominoplastia após infiltração de plasma rico em plaquetas. *Cirurgia Plástica Ibero-Latino-Americana*, v. 42, não. 4, pág. 331-338, 2016.

MEYER, Patrícia Froes et al. Protocolo fisioterapêutico para o pós-operatório de lipoaspiração. *Ter Man*, v. 9, n. 45, p. 569-575, 2011.

NOGUEIRA, V. C et al.; LASER E ULTRA-SOM NA CICATRIZAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS À ABDOMINOPLASTIA. Disponível em:

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/saude/epg/EPG00135_01O.pdf

PINHEIRO, Marcelle. Abdominoplastia: o que é, como é feita e possíveis complicações. Disponível em: [Abdominoplastia: o que é, como é feita e possíveis complicações – Tua Saúde \(tuasaude.com\)](#)

SILVA, Rodrigo Marcel Valentim da et al;. Avaliação da fibrose cicatricial no pós operatório de lipoaspiração e/ou abdominoplastia. *CATUSSABA-ISSN 2237-3608*, v. 3, n. 2, p. 19-28, 2014.

SILVA, Rodrigo Marcel Valentim da et al;. Investigação sobre o encaminhamento médico aos tratamentos fisioterapêuticos de pacientes submetidos à cirurgia plástica estética. *Cadernos da Escola de Saúde*, v. 2, n. 8, 2012.

SILVA, Rodrigo Marcel Valentim da et al;. Investigação sobre o encaminhamento médico aos tratamentos fisioterapêuticos de pacientes submetidos à cirurgia plástica estética. *Cadernos da Escola de Saúde*, v. 2, n. 8, 2012.

VIEIRA, Tauana Sofia; NETZ, D. J. A formação da fibrose cicatricial no pós cirúrgico de cirurgia estética e seus possíveis tratamentos: artigo de revisão. *Balneário Camboriú: Universidade do Vale do Itajaí*, 2012.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

³ Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional e Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[← Post anterior](#)